

MAKTAB O'QUVCHILARINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK
XUSUSIYATINI INOBATGA OLIB TA'LIM VA TARBIYA BERISHNING
AHAMIYATI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi birinchi bosqich talabasi

Erkaboyeva Maxliyoxon SHukurjon qizi

Ilmiy raxbar- Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

Elektron pochta: haydarbekjurayev@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarining individual psixologik xususiyatlarining bilib , shundan kelib chiqqan xolatda ularga ta'lim va tarbiya berishning nazariy jixatdan yoritildi.

Kalit so'zlar: Individual psixologik xususiyat, temperament va xarakter , shaxs, krizis, akkomidatsiya, tafakkurning mantiqiyliigi.

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты познания индивидуально-психологических особенностей своих воспитанников в начальном образовании и воспитания их в вытекающем из этого состоянии.

Ключевые слова: индивидуально-психологическая характеристика, личность, кризис, аккомодация, логичность мышления.

KIRISH

Bizga ma'lumki kichik maktab yosh davrida bola shaxsining shakilanishi juda ham tez rivojlanadi, har bir ishtimoiylashuv jarayonida bolada yangicha fikr va tafakkur bilishga bo'lgan extiyoj tobora kuchayib boraveradi bu esa boladagi senzitivlik davri deb ataladi. Kichik maktab yosh davri ontoginezning 6-7

yoshlardan 9-10 yoshlargacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi, uning psixikasi bilim olishga yetadigan darajada rivojlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri, unda o'ziga xos ehtiyojlarning mavjudligidir, bu davrda bola, fan asoslarini o'rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyor boladi. Fiziologlarning fikriga ko'ra, 7 yoshga kelib bolaning katta miya yarim sharlari ma'lum darajada rivojlangan boladi.

Lekin bu yoshda inson miyasining psixik faoliyatni rejalashtirish, boshqarish, nazorat qilish kabi murakkab shakllariga javob beradigan maxsus bolimlari hali toliq shakllanib bolmagan boladi (miyaning bu qismlari 12 yoshda rivojlanib boladi).

Psixolog olimlarning fikricha, psixik va evolutsiya taraqqiyot qonunlari ham fizik qonunlardek buzilmas, hamda universaldir. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytish mumkinki, neyrofiziologik jihatdan ixtiyoriy diqqat va o'qish uchun zarur bolgan ko'plab miyada kechadigan jarayonlar asosan 7 - 8 yoshda (aqliy yoshi o'zib ketgan bolalarda olti yoshda ham) shakllanadi. Ya'ni shu yoshda bola 45 minutlik aqliy mehnatga tayyor boladi.

Kichik maktab yosh davrida bolalarda o'qishning boshlanishi 7 yoshda boladigan to'rtinchi fiziologik krizis bilan mos keladi (bola organizmida jadal bo'yning o'sishi, ichki organlarning kattalashuvi, vegetativ o'zgarishlar bilan bog'liq bolgan keskin endokrin o'zgarishlar ro'y beradi). Manashu yosh davrlarida bolalarda psixologiyasida ichki motivlarida o'zgarishlar yuz beradi boxchadan maktabga o'tgan bolada «*Men shuni xohlayman*» motividan «*Men shuni bajarishim kerak*» motivi ustunlik qila boshlaydi. Maktabda birinchi sinfga kelgan har bir o'quvchida psixik zo'riqish kuchayadi. Bu nafaqat uning jismoniy salomatligida, balki xatti-harakatida ham, masalan, ma'lum darajada qo'rquvning kuchayishi, irodaviy faollikning susayishida namoyon boladi. Bolalar psixalogiyasida asosan ota onalarga bolaga unga bo'lgan ishonch, hurmat, qo'llab quvvatlash, unga bo'lgan e'tiborlarini his qildirish, mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan holatlar o'rgatiladi. Bizga ma'lumki bola dunyoni ota ona ko'zlari bilan

anglaydi, ota onaga nima yomon bo'lsa bola ham shuni yomon deb hisoblaydi, ota ona kimni xush ko'rsa, bola uchun o'sha inson yaxshi shaxs bo'lib taniladi.

Ma'lumotlarga qaraganda, bu jarayon bolada 10-12 yoshiga qadar davom etadi, undan keyin bola o'zi mustaqil xulosa qilishni o'rganadi. Shunday ekan, bolaning har bir harakati uning ota onasining ko'zgudagi aksi hisoblanadi. Mana shunga ota ona o'z farzandiga e'tiborli bo'lishi va uni chiroyli tarbiyalab borishi kerak. Darhaqiqat, inson shaxsiyatidagi variantlarning 50 foiz genetik omillar bilan belgilanadi deb himoya qiladigan mualliflar mavjud. Turli xil narsalar mavjud temperament turlari biz tug'ilganimizdan beri amalda kuzatilishi mumkin. Temperament bu har bir insonning hissiy tabiati, asosan energiya darajasi, kayfiyat va stimulg'a nisbatan sezgirlikni o'z ichiga olgan holda tavsiflanadi. Agar siz ko'p vaqtni bolalar bilan o'tqazsangiz yoki farzandli bo'lsangiz, ehtimol temperament nima ekanligini tushunishingiz mumkin.

Biroq, har bir inson ushbu 4 turdagi temperamentning bir darajasiga ega deb aytish to'g'riroq hisoblanadi. Ma'lumki temperament turlari 4 guruhga bo'linadi: Xolerik, Sangvinik, Flegmatik, Melonxonlik.

Xolerik bu turdagi insonlar juda chaqqon, doimo birinchilikka intiluvchi, o'ta yuqori, ajoyib raqib bo'lishadi. Bu turdagi insonlar do'stga kuchli bo'g'lanadi, ammo do'stlashishi oson bo'lmaydi va o'ta rashkchi insonlar hisoblanadi va ular ko'p va tez tez ovqatlanishadilar, ular kam uxlaydi, kech uyg'onadi.

Sangvinik bu turdagi insonlar muvaffaqiyatlari haqida doimo gapirishadi, barchaning e'tiborida bo'lishga intiladi, barchaning ko'nglini olishga harakat qiladilar, doimo omadga ishonuvchi optimist bo'lishadi, simpatiya xislarini doimo oson ochiq va yorqin namoyon eta oladilar, faol, shiddatli va xarakatchan, ko'proq shirinliklarga o'ch bo'lishadi va ularning tushlari rang barang bo'ladi.

Flegmatik bosiq, ijodkor, past, etiborda bo'lishni xoxlamaydi, o'ziga ishonch yo'q va o'zidan doimo xavotirda bo'ladi, o'z xislarini yorqin namoyon eta olmaydilar, muvozanatlashgan, ovqatlanish jarayonini qadrlaydi shoshmaydi, tez uxlab qoladi va uni uyg'otish qiyin.

Melanxonlik mustaqil fikrga ega bo'lmagan himoyasiz, o'ta past uyatchan guruhda doimo chetda bo'ladi, o'ziga ishonmaydi kamchiliklarini ko'paytiradi, o'zini omadsiz deb hisoblaydi pessimist inson, ammo shu bilan birga u vafodor o'z hislarini namoyon etishdan hayiqadi, ovqatlanishi ham past va sust, uyqusi yo'q kam uxlaydi va kechga yaqin o'zini holsiz his qiladi.

N.S.Leytes mulohazalariga kora, inson yoshi ulg'aygan sari aqliy rivojlanish darajasi birmuncha kotariladi, uquvchanlik xususiyati esa birmuncha pasayadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning uquvchanligi, albatta, o'smir va o'spirinlarga nisbatan yuqori, lekin o'smir va o'spirinlarning aqliy rivojlanganligi boshlang'ich sinf o'quvchilariga nisbatan yuqoridir.

Psixologlarning ta'kidlashicha bolalarda o'qishga nisbatan ijobiy munosabat kichik maktab davrining oxirlariga kelib, birmuncha pasayish ko'zga tashlanadi. O'quv faoliyatiga qiziqish esa 1-2 sinflarda ko'tarilib, 3-4-sinflarda pasayadi. Kichik maktab yoshida o'qishga qiziqishning pasayish sabablaridan biri sifatida **V.A.Suxomlinskiy** o'qituvchi tomonidan past bahoning ko'p qo'yilishi, bu esa bolada o'qishga nisbatan qiziqishning pasayishi va o'z imkoniyatlariga nisbatan bolgan ishonchning pasayishida deb biladi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki bolada maktabga ilk qadamida uning psixikasida yuzaga keladigan xolatlar va o'zgarishlarni yuqoridagi nazariy fikirlardan bildik, endi esa manashunday xolatlarni xisobga olib ota-onalar va pedagoglar o'z ish faoliyatlarida bolalarga to'g'ri munosabat bildirib bola u o'z nomi bilan yosh bola hisoblanadi, u aslida nima xoxlayotganini ota onasiga yoki tarbiyachisiga tushuntirib bera olmaydi, ular o'yla, izla top degan qoida bilan yashashadi. Yani siz o'zingiz uning ichida nima borligini, u nimani xoxlayotganini bilib olishingiz kerak. Buni anglab olish u qadar qiyin ish emas, siz temperament haqida ma'lumot bilsangiz, bolaning qilayotgan harakatlariga qarab ham uning nima qilmoqchi ekanligini bilib olasiz.

Agar biz mana shu temperament turlarini yaxshilab tushunib olsak farzandlarimiz uchun aslida nima kerak, ular nimani xoxlayotganini, nega ular

o‘yinga qiziqmasligi yoki nega ko‘p uxlashini sabablarini bilib olamiz va shunga qarab ular ustida ishlab, ularning kelajagi uchun muhim bo‘lgan qarorlarni qabul qilamizo‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytirmasdan ularning individual psixologik xususiyatlarini xisobga olib o‘quv faoliyatga tarbiyaviy jarayonlarga to‘g‘ri yo‘naltirsak albatda faoliyatda samaradorlik yuqori boladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. 160 b.
2. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. – T., ”Tafakkur bo‘stoni”, 1992.
3. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta`lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2006.
4. A.V.Retrovskiy va boshqalar. Umumiy psixalogiya. T.:„O ‘qituvchi”.-1992.
5. P.I.Ivanov.Umumiy psixalogiya.-Toshkent. -2007.

